

DESENVOLVIMENTO COGNITIVO NA PRIMEIRA INFÂNCIA E A ERA DAS TELAS: CONEXÕES QUE PREOCUPAM

Francisco Alvaro Lima Soares ¹
Francisca Manuela Dantas Gifoni ²
Lara Ingrid Santos Vieira ³
Caren Nádia Soares de Sousa ⁴

RESUMO: A primeira infância é considerada um período crítico para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças, marcado por intensas conexões neurais e pela aquisição de habilidades fundamentais. Contudo, o aumento da exposição a telas digitais tem despertado preocupações quanto aos possíveis impactos negativos nesse processo. Este estudo tem como objetivo analisar os efeitos da exposição precoce e prolongada às telas durante a primeira infância, com base em literatura científica atual. A revisão aponta que o uso excessivo de telas está associado a atrasos na linguagem, dificuldades de atenção, regulação emocional e comportamento, além de interferir na socialização e na qualidade do sono. Por outro lado, estudos mostram que o uso moderado, supervisionado e com conteúdo apropriado pode oferecer benefícios educativos. Contudo, diante as informações é ressaltado que mesmo com monitoramento e seleção dos conteúdos vistos são acarretados diversos prejuízos para essa prática.

Palavras-chave: desenvolvimento cognitivo; tempo de tela; primeira infância.

¹ Graduando no curso de psicologia, 3º semestre. Integrante do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. Email: alvarolima08042005@gmail.com

² Graduanda no curso de psicologia, 3º semestre. Integrante do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. Email: psimanuelagifoni@gmail.com

³ Graduanda no curso de psicologia, 5º semestre. Integrante do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. Email: laraingrid988@gmail.com

⁴ Docente do Centro Universitário da Grande Fortaleza. Doutora em Farmacologia. Email: carensouares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A fase da primeira infância é o período do nascimento até os seis anos de idade. Sabe-se que a primeira infância é uma fase importantíssima para o desenvolvimento infantil, podendo ser caracterizado como um processo que vai desde a concepção, envolvendo vários aspectos, como o crescimento físico, passando pela maturação neurológica, comportamental, cognitiva, social e afetiva da criança (Organização Pan-Americana da Saúde, 2005 ; Piletti, 2007).

O uso de telas tem crescido frequentemente em todo o país, talvez por sua praticidade em ter tudo o que precisa na palma da sua mão ou apenas por vontade própria, mas, o que é pouco comentado é esse uso e exposição a telas às crianças, principalmente as que estão ainda na primeira infância. Podemos notar que em muitas casa crianças nessas idades estão com acessos à celulares, tablets, computadores, TVs, vídeo games e etc. Descontroladamente isso acaba se tornando uma intoxicação digital infantil, com isso, essa exposição a telas pode implicar em um possível

interesse em brincar de uma criança, ou o interesse pelo mundo externo e seu desejo em conhecer coisas novas (Guimarães & Queiroz, 2024).

Pesquisas revelam que o tempo excessivo em telas altera a massa cinzenta e o volume branco no cérebro, como também aumenta os riscos de transtornos mentais e ainda pode prejudicar bastante os processos cognitivos em geral, como memória, atenção, aprendizagem e etc. Durante a infância, essa exposição pode acarretar diversos malefícios ao desenvolvimento, entre eles estão as alterações de comportamento, dificuldade de linguagem, aumento da impulsividade, problema de atenção e nas funções executivas, além de maior propensão ao sedentarismo e turbulências no sono. Contando ainda que o uso excessivo em telas foi associado ao afinamento prematuro e acelerado do córtex em crianças (Lima, 2023).

Apesar dos riscos associados informados, alguns textos também apontam que a moderada exposição a telas, quando são selecionados e de qualidade podem acabar trazendo benefícios ao desenvolvimento infantil, tais como o estímulo ao aprendizado, enriquecimento do vocabulário e a introdução da criança em diferentes culturas e línguas, sendo tudo isso de forma segura e controlada. Assim, pesquisas recentes informam que conteúdos televisivos educativos estão ligados a melhoria nas habilidades linguísticas e também no desenvolvimento social. Além disso, tendo acompanhamento diário dos pais ou responsáveis, o uso de telas pode se tornar mais equilibrado, contribuindo para uma rotina digital mais adequada para a criança (Lima, 2023).

Ainda com os benefícios ressaltados, essa prática inserida na primeira infância têm um risco imensurável, pois nada garante que será realizado de forma correta e também que esse quadro se encaixe na demanda da criança, ainda sim seria um risco inserir essa “praticidade” no cotidiano de uma criança de no máximo seis anos (Barreto, 2023).

2. METODOLOGIA

Esse artigo científico trata-se de uma pesquisa bibliográfica, onde foi feita a busca por meio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Foram selecionados quatro artigos, utilizados os descritores “tempo de tela”, “desenvolvimento infantil”, “cognitivo” “uso de telas”. Ademais, foram aplicados: períodos de 2020 a 2025 no idioma português.

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Um ponto relevante discutido na literatura é o papel dos responsáveis no estabelecimento de limites e na mediação do uso das telas. Estudos mostram que o envolvimento ativo dos pais e cuidadores é fundamental para minimizar os impactos negativos e promover hábitos digitais saudáveis. Isso inclui selecionar conteúdos apropriados, determinar horários para o uso e, principalmente, incentivar atividades presenciais que envolvam movimento, imaginação e interação humana. Também é reforçado que a presença passiva da criança diante da tela, sem interação ou contextualização, pode agravar comportamentos sedentários e contribuir para quadros de isolamento e ansiedade. Nesse sentido, a abordagem mais recomendada envolve equilíbrio, supervisão e um olhar atento ao desenvolvimento integral da criança, que vai além do estímulo digital (Guimarães & Queiroz, 2024 ; Sociedade Brasileira de Pediatria, 2020).

Assim, mesmo que muitos estudos mostram pontos positivos no uso de telas para crianças e que isso traz muitos benefícios, como enriquecimento de vocabulário. Ainda mostrando que conteúdos educativos tem diversas finalidades positivas e com

monitoramento conseguem estar sobre controle, é notável a preocupação e discordância em fornecer um uso liberal de tela para uma criança de por exemplo seis anos, pois mesmo com todos os benefícios ressaltados, existem os malefícios que foram mencionados também, como atrasos na linguagem, dificuldades de socialização do mundo externo, distúrbios do sono, obesidade e diversos outros fatores preocupantes que destaca a problematização do uso de telas em crianças ainda na primeira infância. Com essas informações, podemos concordar que a melhor opção que monitorar seria evitar, assim evitando o uso de telas por crianças ainda na primeira infância, para que isso não possa agravar em problemas no seu desenvolvimento (Lima, 2023 ; Barreto, 2023 ; Nobre, 2021).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após esta profunda pesquisa, é fundamental reconhecermos que o uso exagerado de telas na primeira infância pode trazer sérios riscos ao desenvolvimento cognitivo das crianças. Embora a tecnologia possa oferecer benefícios quando usada com equilíbrio e propósito, seu uso sem critério tende a atrapalhar o aprendizado, afetar o comportamento e dificultar o amadurecimento emocional dos pequenos. Por isso, é essencial que pais, responsáveis e educadores fiquem atentos às recomendações dos profissionais de saúde e incentivem experiências mais vivas e presenciais — como o brincar, o contato com outras crianças e a interação com o mundo real — que são fundamentais para um crescimento saudável e completo.

REFERÊNCIAS

BARRETO, M. J. et al. *Os impactos do tempo de tela no desenvolvimento infantil*. Revista Saúde UNIFAN, 2023.

GUIMARÃES, S. I.; QUEIROZ, M. S. *O uso de telas digitais e a influência no desenvolvimento comportamental de crianças na primeira infância*. Revista Famart, 2024.

LIMA, T. B. et al. *Efeitos da exposição excessiva de telas no desenvolvimento infantil*. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, 2023.

NOBRE, J. N. P. et al. *Fatores determinantes no tempo de tela de crianças na primeira infância*. Ciência & Saúde Coletiva, 2021.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. *Atenção à saúde da criança: crescimento e desenvolvimento*. Série Normas e Manuais Técnicos. Brasília: OPAS, 2005.

PILETTI, Nelson; PILETTI, Claudino. *Educação e desenvolvimento humano*. São Paulo: Ática, 2007.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. *Manual de orientação sobre saúde digital*, 2020.